

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рухсора Улугбек кизи Юнусова,

студентка 101 группы ПИМУ стомат. факультета международного образования,
ТГСИ

Научный руководитель: д.ф.н. профессор кафедры социогуманитарных наук с
курсом биоэтика Мухамедова З.М., ТГСИ

АННОТАЦИЯ

На современном этапе развития медицины важным аспектом является тесная интеграция научной и традиционной медицины, европейской и восточной с целью обеспечения более высокой эффективности укрепления здоровья и лечения заболеваний. Рассмотрена поэма Урджуза- Ибн Сины: предназначение медицины, правила врачебной этики. Растущий интерес к «восточным» аналогам знаний в современной «западной» медицине.

Ключевые слова: научная медицина, альтернативная медицина, традиционная медицина, холистический подход, «анатомо-физиологический» подход.

ALTERNATIVE MEDICINE: TRENDS AND PROSPECTS

Rukhsora Ulugbek kizi, Yunusova

student of group 101, PIMU, Dentistry Faculty of International Education, TDSI
Scientific supervisor: Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Social and Humanitarian Sciences with a course in bioethics Mukhamedova Z.M., TDSI

ABSTRACT

At the present stage of medicine development, an important aspect is the close integration of scientific and traditional medicine, European and Eastern, in order to ensure higher efficiency of health promotion and disease treatment. The poem of Urjuz-Ibn Sina is considered: the purpose of medicine, the rules of medical ethics. Growing interest in «Eastern» analogues of knowledge in modern «Western» medicine.

Keywords: scientific medicine, alternative medicine, traditional medicine, holistic approach, «anatomical and physiological» approach.

Статус альтернативной медицины.

За последние тридцать-сорок лет мы стали свидетелями не имеющей исторических прецедентов ситуации: теперь нам доступны все культуры мира. Сегодня люди не только географически мобильны, — мы можем изучать и изучили практически все известные культуры на планете. Само знание теперь глобально, и это значит, что (также впервые в истории) нам доступна вся совокупность человеческого знания — открытия, опыт, мудрость и размышления всех основных цивилизаций человечества — до современных, современных и постсовременных — доступны любому желающему их изучить.

Медицина в настоящее время представляет собой сложную и разветвленную систему знаний, дифференцирующуюся на десятки взаимосвязанных медицинских наук, каждая из которых имеет свой предмет и методики исследования, свою проблематику и специфическую форму связи с практикой. Глобально медицину можно разделить на научную и альтернативную.

Научная медицина включает систему знаний по врачеванию, основанную на данных научно-технического прогресса, связана с экспериментом, в результате которого проводятся эмпирические знания и философские идеи, создаются научно обоснованные концепции, гипотезы, теории.

Альтернативная медицина (АМ) включает в себя все методы диагностики и лечения, эффективность которых при конкретной патологии не доказана в ходе клинических испытаний.

Традиционная медицина (ТМ) включает практический опыт по способам и средствам лечения, накопленный обществом и передающийся от поколения к поколению. Традиционная медицина имеет глубокую историю и основана на многовековом опыте народа.

На современном этапе развития медицины важным аспектом является тесная интеграция научной и традиционной медицины, европейской и восточной с целью обеспечения более высокой эффективности укрепления здоровья и лечения заболеваний. (ВОЗ, 1987 год)/

Альтернативная или нетрадиционная («холистическая», «аллопатическая», неконвенциональная) медицина — условное понятие, объединяющее способы диагностики, предупреждения и лечения болезней человека, которые по

тем или иным причинам не получили всеобщего признания у врачей. Основной причиной этого обычно является отсутствие чётких правил, большая доля субъективности в выборе и применении данных методов, плохая воспроизводимость результатов в руках разных специалистов и, вследствие этого, сложности в проведении объективных испытаний их эффективности и широкого внедрения в клиническую практику. Кроме того, иногда в понятие нетрадиционной медицины включают заведомо неэффективные подходы, основанные на необычных идеях и фантазиях.

К методам нетрадиционной медицины относятся: гомеопатия, траволечение (фитотерапия), аромотерапия, апитерапия (лечение продуктами пчеловодства), апифитотерапия (лечение препаратами из продуктов пчеловодства и растений), гирудотерапия (лечение пиявками), талассотерапия (лечение морскими водорослями, солями, грязями), водолечение (гидротерапия), скипидарные ванны, акупунктура (иглоукалывание) и традиционная китайская медицина, голодание, акупрессура (точечный массаж), аюрведа, биоэнергетика, биорезонансная диагностика, КВЧ терапия, литотерапия (лечение камнями), тибетская медицина, гипнотерапия, мануальная терапия, шиацу, остеопатия, су-джок (прижигание полынью и другие методы традиционной восточной медицины), магнитотерапия, медетерапия (медный браслет), энергетическая медицина, имидж-терапия и др.

О предназначении медицины(сегодня это альтернативная медицина) великий Ибн Сина в поэме «урджуза» говорит так:

Здоровье сохранять – задача медицины,
Болезней суть понять и устранить причины.

В поэме показаны теоретические и практические разделы восточной медицины, которые ориентированы, прежде всего, на естественные компоненты и элементы природы:

Все, что природа накопить сумела,
Незримо входит и в природу тела.

Одним из важнейших естественных компонентов в теории и практике восточной медицины является мизадж:

Мизаджа знание врачу всего полезней
Для постиженья и лечения болезней.
И качества, присущие ему,
Определить врач должен потому.

На ощупь выявляются мизаджи: Горячий, стылый, я сухой, и влажный
Ибн Сина говорит о важной медицинской практике, которая осуществляется с помощью диеты и лекарств. Для древней медицины характерна профилактика болезней. Системой предупредительных мер считались: массаж, лечебная и дыхательная гимнастика, иглоукалывание, водные процедуры, которые способствовали сохранению здоровья и достижения долголетия. Традиции медицины были закреплены в правилах врачебной этики, которые не только наследуются, но и развиваются по настоящее время. На этом пути можно выделить несколько этапов.

Первый этап – начался с «формирующейся медицины», которая опиралась на основные моральные ценности- понятия о Добре и Зле (Авеста, аюрведа принцип ахимса). Этап завершился появлением трудов греческих философов Сократа, Платона, Аристотеля и «Клятвой Гиппократата». Великий врач учитывал всю ту огромную власть, которую имеет доктор над пациентом, понимал, что вред пациенту можно причинить двумя способами: неверным действием и незнанием. Необходимо постоянно держать под контролем беспрецедентную возможность причинения вреда человеку совершенно законным путем, но незнание может нанести гораздо больший ущерб.

Второй этап- начался с появлением монотеистических религий и проходил в рамках их формирования в иудаизме, буддизме, христианстве, исламе. Заметный след в истории медицинской этики оставили труды арабских ученых-медиков эпохи мусульманского Ренессанса на Ближнем Востоке и в Центральной Азии: «Практическая этика врача» Аль-Рухави, «Приказ медицины» Ибн-Абу Усейби, «Канон медицины» и «Фируз нома» Ибн Сины, которые содержат немало этических принципов, например, требование к врачу, больному и здоровому сосредоточить усилия на предупреждении болезней, учитывать индивидуальные особенности и уникальность каждого человека. Многие выдержки из названных трудов стали афоризмами, переводились на латынь и европейские языки.

Третий этап – появление в X-XIIв и в последующие, корпораций врачей. Светская медицинская школа в Салерно, достигшая расцвета в XIIв, занималась переводами медицинских книг с арабского на латынь. Итог этому этапу развития медицинской этики подводили труды Т.П.Персиваля («Медицинская этика» 1803г) , обсуждается принцип «делай благо».

Четвертый этап- «деонтологический». И.Бентам-английский философ и правовед в книге «Деонтология или

наука о морали» (1834) с позиций утилитаризма утверждает о необходимости деонтологии для любой профессии. Обсуждается принцип пользы, принцип долга.

Пятый этап- начался с принятия в 1948г на 2-ой сессии ВМА в Женеве декларации (Клятва Гиппократы XXв) и Международного кодекса медицинской этики(1949г). На этом этапе неизмеримо возросла общественная роль врача, а морально-этическое регулирование медицинских проблем поднялось на новую ступень, обретая статус международных соглашений. В 1970г вводится в научный оборот В.Поттером термин «биоэтика».

Растущий интерес к «восточным» аналогам знаний в современной «западной» медицине обусловлен следующими факторами.. Во первых, поиском «лечебного оптимума». Бурный прогресс науки привел к тому, что мы имеем дело с возникновением все большего числа лекарственных препаратов с более широким спектром действия, направленным на достижение не столько оптимального, сколько все более сильного воздействия. Одновременно развиваются и непредсказуемые последствия лечения: аллергия, лекарственная зависимость, лекарственная непереносимость etc. Во-вторых, в последние десятилетия в мире происходило интенсивное развитие наук о регуляторных процессах в организме как в макросистеме. При этом ученые обратили внимание, что в «западной» медицине со времен естественнонаучной революции XVII—XVIII столетий во главу угла ставился индуктивный «анатомо-физиологический» подход, изучавший норму и патологию специализированных систем организма (дыхательной, пищеварительной и др.). В восточной медицине исследовательский подход к норме и патологии был холистическим (целостным), на протяжении истории всегда был направлен на изучение «целого» раньше его частей, то есть, понятие болезни основывалось на нарушении равновесия между частями организма, а лечение представлялось как комплекс мероприятий, направленных на восстановление баланса. Одним из примеров такого лечения является терапия «чжень-цзю», меридианы которой были изначально сугубо умпостроительными категориями китайской философии, не имевшими никакого отношения к европейской нейрофизиологии. Отождествление меридианов и точек «чжень-цзю» — терапии с элементами нервной системы человека явилось первой попыткой интеграции «западного» и «восточного» подходов к болезни и привело к созданию «гибридного» метода иглорефлексотерапии.

REFERENCES:

1. Mukhamedova Z. M. The uzbek model of bioethics: history and Modernity. MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 21(2020): 68–78 <https://doi.org/10.17576/malim-2020-2101-06>
2. Mukhamedova Z. M. Historical and modern aspects of Islamic philosophical, religious and ethical traditions in medicine in Uzbekistan. Eubios Journal of Asian and International Bioethics EJAIB Vol. 30 (1) January 2020 www.eubios.info ISSN 1173-2571 (Print) ISSN 2350-3106 (Online) Official Journal of the Asian Bioethics Association (ABA)
3. Мухамедова З.М. Ментальный образ узбекской модели биоэтики. Гуманитарный трактат №93 2020 С.11-16
4. Мухамедова З.М. Биоэтика. Учебник. Т.2021.432с.; Mukhamedova Z.M. Bioetika. Darslik. T.2022.311б; Mukhamedova Z.M. Bioetics.- textbook for medical students T.2024.352p.
5. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. *Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality*, 13.
6. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In *Этика и история философии* (pp. 202-207).
7. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. *Гуманитарный трактат*, (17), 15-18.

